

ЭКСПЕРТИЗА ТЕКШИРУВ УЧУН НАМУНАЛАР ОЛИШДА ЭКСПЕРТИЗАЛАР ИМКОНЯТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Агоев Шукрулло Сафарбоевич

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

“Тергов фаолияти” кафедраси ўқитувчиси

Жуллиев Назарбек Хайрулла ўғли

Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси

3-босқич курсанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085211>

Аннотация: Жиноятларни тез ва тўла очиш, айбдорларни фош этиш ҳамда одил судлов фаолиятини бугунги кунда экспертизаларисиз тасаввур этиб бўлмайди, ўз навбатида экспертизанинг аниқлиги ва тўлалиги уни ўтказиш учун зарур бўлган намуналарни олиш ва бу ҳолатни тўғри расмийлаштириш жараёнида камчиликлар ва бошқа муаммолар ўрганилган масалалари ёритилган.

Калит сўзлар: эксперт, экспертиза, намуна, жиноят иши, мутахасис фикри

Мамлакатимизда жадал суръатлар билан олиб борилаётган суд-ҳуқуқ ислохотлари жиноят-процессуал қонунчиликнинг либераллашуви ҳамда жиноий-ижтимоий муносабатларда демократик институтларнинг барқарорлашувига олиб келмоқда. Кейинги йилларда Жиноят-процессуал кодексига киритилаётган қўшимча ва ўзгартиришлар ҳамда уларни такомиллаштириш юзасидан берилаётган таклифлар шундан далолат беради.

Ўзбекистон Республикасининг “Судлар тўғрисида”ги қонунининг 25-моддасига асосан, қонун ҳужжатларини қўллаш масалалари бўйича Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг тушунтиришлари судлар, ушбу тушунтиришлар берилган қонун ҳужжатларини қўллаётган бошқа органлар, корхоналар, муассасалар, ташкилотлар ва мансабдор шахслар учун мажбурийдир. Шу сабабли, суд-тергов амалиётида ҳам ушбу тушунтиришларга амал қилиш мажбурий ҳисобланади. Тергов ва суд амалиётида Олий суд Пленуми қарорларини ўрганиш, билиш ва уни қўллаш жиноятларни тўғри квалификация қилишда муҳим аҳамият касб этади.

Шунга қарамай, жиноят процессида ҳал қилиниши ва ўз ечимини топиши лозим бўлган муаммолар ҳамда амалий жихатдан экспертиза текшируви учун намуналар олиш тергов ҳаракат ўтказиш юзасидан бир қатор камчиликлар мавждлиги кўзга ташланади.

Биринчидан, ушбу тергов ҳаракати мустақил тергов ҳаракати сифатида процессуал қонунчиликда қайд этилган бўлиб, ушбу тергов ҳаракатини ўтказиш учун Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 329-моддаси 2-қисмига кўра фақат жиноят иши қўзгатилгандан кейин амалга ошириш мумкин. Яъни *“Ушбу модда биринчи қисмида қўрсатилган муддат ичида терговга қадар текширув ўтказилиб, унинг давомида қўшимча ҳужжатлар, тушунтиришлар талаб қилиб олиш, шунингдек шахсни ушлаб туриш, ушбу Кодекс 162-моддасининг иккинчи қисмига мувофиқ шахсий тинтув ва олиб қўйиш, ҳодиса содир бўлган жойни қўздан кечириб экспертиза ўтказиш, тафтиш тайинлаш, тезкор-қидирув тадбирларини ўтказиш ҳақида топшириқлар бериш мумкин. Терговга қадар текширув вақтида бошқа тергов ҳаракатларини ўтказиш ман қилинади”* деб аниқ белгилаб қўйилган.

Бироқ амалиётда ишлаётган терговчи ва суриштирувчилардан ўтказилган сўровнома натижаларига кўра 90 фоиз ҳолатда ушбу тергов ҳаракатини ўтказишда тергов қадар текширув босқичида эҳтиёж мавжудлигини аниқланган.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 173-моддасида “Экспертиза тайинлаш ва ўтказишнинг шартлиги” кўрсатилган ҳолатлар белгилаб қўйилган бўлиб, ушбу ҳолатларни 1,2,6,7 ва 8 бандларида кўрсатилган ҳолатлар юзасидан аксарият ҳолатларда экспертиза ўтказиш учун аввал унга зарур бўлган намуналарни олиш зарурати мавжуд;

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг 2018 йил 24 августдаги 24-сонли “Далиллар мақбуллигига оид Жиноят-процессуал қонуни нормаларини қўллашнинг айрим масалалари тўғрисида”ги қарорининг 1 банди 3-4-хатбошисида *“Суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд томонидан қонун нормаларини аниқ бажаришдан ва унга риоя қилишдан ҳар қандай чекиниш, у қандай сабабга кўра юз берганлигидан қатъий назар, шу йўл билан олинган далилларнинг мақбул эмас (яроқсиз) деб топилишига олиб келади. Мақбул бўлмаган далиллар юридик кучга эга бўлмай, улардан ЖПК 82-84-моддаларида назарда тутилган ҳолатларни исботлаш учун фойдаланиш ҳамда уларни айблов асосига қўйиш мумкин эмас”*⁶ деб кўрсатилган бўлиб, ҳозирда тергов қадар текширувни амалга ошириш даврида олинган намуналар ва уларнинг асосида ўтказилган экспертизаларни хулосаларни исботлашга далил сифатида фойдаланиш, юқоридаги асосларга кўра қонунчиликга зид бўлиб қолади.

Шунга кўра “Экспертиза текшируви учун намуналар олиш” тергов ҳаракатини терговга қадар текширув даврида амалга ошириш мумкин бўлган тергов ҳаракатлари қаторига қўшиш лозим деб ҳисоблаймиз.

Иккинчидан, юқорида такидлаб ўтканимиздек, намуналар олиш учун асосан терговга қадар текширув ўтказиш босқичида эҳтиёж сезилади, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 320¹-моддаси 1-қисмида “Терговга қадар текширув жиноятга оид аризалар, хабарлар ва бошқа маълумотларни текшириш, уларни кўриб чиқиш натижаси юзасидан қарор қабул қилишга доир тадбирларни, шунингдек иш учун аҳамиятли бўлиши мумкин бўлган жиноят излари, нарсалар ва ҳужжатларни мустақамлаш ва сақлашга доир чораларни ўз ичига олади” деб кўрсатилган. Бу чора тадбирлар ичида асосан намуналар олиш ҳам киради.

Бироқ, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 188-моддасида намуналар олиш ваколати терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахсга берилмаган бўлиб, ушбу ваколатни унга бериб, қонунни қўйидагича *“Терговга қадар текширувни амалга оширувчи мансабдор шахс, суриштирувчи, терговчи ёки суд тирик одамнинг, мурданнинг, ҳайвоннинг, ўсимликнинг, буюмнинг, материалнинг ёки модданинг хусусиятларини ўзида акс эттирувчи намуналар олишга, башарти уларнинг эксперт текшируви эксперт олдида қўйилган саволларни ҳал қилиш учун зарур бўлса, ҳақлидир.”* мазмунда таҳрирлаш лозим деб ҳисоблаймиз.

Учинчидан, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 190-моддаси 1-қисмида “*Эксперт текшируви учун намуналар гумон қилинувчидан, айбланувчидан, судланувчидан, жабрланувчидан, шунингдек тиббий йўсиндаги мажбурлов чораларини қўллаш бўйича устидан иш юритилаётган шахсдан олиниши мумкин.*” лиги, 190-модданинг 2-қисмида эса *“Ҳодиса содир бўлган жойда ёки ашёвий далилларда бошқа шахслар томонидан ҳам из*

қолдирилган бўлиши мумкинлиги тўғрисида етарлича асослар бўлган тақдирда шу шахслардан ҳам эксперт текшируви учун намуна олиниши мумкин”лиги кўрсатилган бўлсада, амалиётда ҳодиса содир бўлган жойда ёки ашёвий далилларда из қолдирилмаган ҳолатларда ҳам бошқа шахслардан ёки гувоҳлардан ҳам намуна олиш зарурати мавжуд.

Шу сабабли, Ўзбекистон Республикаси ЖПКнинг 190-моддаси 1-қисмига “гувоҳ”ни, 2-қисмига бошқа зурур бўлган ҳолатларни киритиш лозим бўлади.

Тўртинчидан: Экспертиза текширувдари учун намуна олишда ҳозирги кунда чет давлатларда жинойтчилик қарши курашиш ва жинойтларни очишда замонавий технология ютуқлари кенг фойдаланилмоқда, ушбу техника ва технологиялар бизнинг давлатимизга ОЛИБ келиб фойдаланиш мисол учун эксперт томонидан ходиса содир бўлган жойни кўздан кечиришда худуднинг три ди маделини йаратиш орқали нарсалар қандай жойлашган улардан оз миқдорда намуналар олиниб суний интелект йордамида маълумотларни олиш хисоблаш охириги қарорни эксперт томон берилишини амалиёт кенг жорий ётиш лозим деб ўйлаймиз.

Хулоса ўрнида шуни такидлаш лозимки экспертиза текширувлари учун намуналар олишни процесуал асосланган ҳолда қонунда белгиланган тартибда олиш ҳамда олинаётган объектларни тўғри далилар мақбуллигига асосан расмийлаштириш уларни сақлаш учун ўраш, қадоқлашни тўғри амалга ошириш орқали уларга шикаст етказмаслик бундан ташқари соҳада замонавий жаҳон талабларига жавоб берадиган илмий техник восита , суний интелект ютуқлари ва жаҳон стандартлар жавоб берадиган экспертиза асбоблар фойдаланиш киритиш лозим.

References:

1. Б.Б.Муродов. Жинойт-процесуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жинойт-процесуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎЗР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жинойтларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жинойтларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-

сони. 01.10.2022 йил Б. 105-109.

7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoyati turlari. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.

8. Ш.Ш.Суюнов. Ходиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги ахамияти. “Zamonaviy dunёda pedagogika va psixologiya” nomli Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.

9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил Б. 13-15

10. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.

11. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

12. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

13. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.